

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)

27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Professional ta'limda xalqaro ta'lim dasurlarini joriy etish: 16.10.2024-yildagi prezident farmoni

Turakulova Mo'tabarxon Rustamovna, Kuramatova Sanobarxon Ashurovna,
Kamoljonova Zulxumor Akramjon qizi

*Farg'ona shahar 3-son politexnikumi (Farg'ona neft va gaz sanoati kolleji)
maxsus fan o'qituvchilari*

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2024-yil 16-oktabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezident farmoni asosida professional ta'lim tizimini isloh qilish jarayoni yoritilgan. Farmon doirasida kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish, xalqaro ta'lim dasurlarini joriy etish va mehnat bozorining ehtiyojlariga mos malakali kadrlar tayyorlash choralari ko'rib chiqiladi. Xalqaro ta'lim dasurlari va qo'shma loyihalar orqali O'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimi globallashtirish jarayonlariga moslashmoqda. Maqolada xalqaro tajribalar, xalqaro ta'lim dasurlarining rivojlanish tendensiyalari va ularning kasbiy ta'limdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy mehnat bozorining talablari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'nalishlari va akademik harakatchanlikning ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, xalqaro ta'lim dasurlari, Prezident farmoni, texnikumlar tarmog'i, akademik harakatchanlik, globalizatsiya, kadrlar tayyorlash, dual ta'lim, xalqaro sertifikat, Boloniya jarayoni

Kirish. O'zbekiston Respublikasida professional ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar mehnat bozorining ehtiyojlariga mos keluvchi malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. 2024-yil 16-oktabrda qabul qilingan "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasurlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmoni kasbiy ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan. Farmonning asosiy mazmuni quyidagilardan iborat:

Yagona texnikumlar tarmog'ini tashkil etish: Mavjud kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlar maqbullashtirilib, yagona texnikumlar

Received: 24 Jan. 2025

Accepted: 25 Jan. 2025

Published: 27 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the

Creative Commons Attribution (CC BY)

license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

tarmogʻi tashkil etiladi. Bu orqali kasbiy taʼlimning barcha darajalari boʻyicha kadrlar tayyorlash yoʻliga qoʻyiladi.

Taʼlim dasturlarining uzviyligi: Texnikumlarda boshlangʻich, oʻrta va oʻrta maxsus kasbiy taʼlim dasturlari boʻyicha kadrlar tayyorlanadi. Boshlangʻich kasbiy taʼlim dasturlari 9-sinf bitiruvchilari uchun davlat granti asosida amalga oshiriladi, oʻrta va oʻrta maxsus kasbiy taʼlim dasturlari esa davlat granti va toʻlov-kontrakt asosida tashkil etiladi.

Xalqaro taʼlim dasturlarini joriy etish: 2025/2026-oʻquv yilidan boshlab, belgilangan texnikumlarda xalqaro taʼlim dasturlari joriy qilinadi. Ushbu dasturlarni muvaffaqiyatli tamomlagan oʻquvchilarga xalqaro diplom yoki sertifikat hamda davlat namunasidagi diplom beriladi.

Rahbar kadrlarni tanlash tartibi: 2025-yil 1-yanvardan boshlab, texnikumlarning direktor va direktor oʻrinbosari lavozimlariga nomzodlar ochiq tanlov asosida tanlanadi.

Kasbiy taʼlimda yagona davlat siyosati: Kasbiy taʼlim tizimida yagona davlat siyosatini yuritish boʻyicha masʼul organ etib Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi belgilandi.

Ushbu farmon kasbiy taʼlim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash va taʼlim tizimining samaradorligini taʼminlashga qaratilgan.

Taʼlim ijtimoiy quyi tizim sifatida jamiyat taraqqiyotidagi barcha jarayonlar va tendentsiyalarni aks ettiradi[1]. Yangi tarixiy shart-sharoitlar iqtisodiyotning globallasuvi, texnologik oʻzgarishlar surʼatlarining tezlashishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal oʻsishi va rivojlanishi, bilimlarning jamiyat hayotidagi rolini qayta koʻrib chiqish bilan tavsiflanadi va belgilanadi. Bu tendentsiyalar professional taʼlimda yaqqol namoyon boʻlmoqda, bu bilimlar jamiyati uchun intellektual va inson kapitalini shakllantirish bilan uzviy bogʻliqdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Soʻnggi 30 yil ichida oliy taʼlimda xalqaro taʼlim dasturlari obʼektiv rivojlanish tendentsiyasiga aylandi, uning doirasida xalqaro loyiha va dasturlarning roli sezilarli darajada oshdi, bu baʼzi innovatsion modellar yoki taʼlim dasturlarini ishlab chiqishga va ekspertlar nutqini shakllantirishga olib keldi, bu taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi boʻlib, bu G. Shtayner-Xamsining “Taʼlimni oʻtkazish, islohotlarni siqib chiqarish” [3] asarida oʻz ifodasini topgan.

Rossiya va Evropa universitetlarining qoʻshma taʼlim dasturlarini amalga oshirish amaliyotining eng keng qamrovli tahlili N. Burkel, S. V. Shenderova, S. V. Tvorogova tomonidan oʻtkazilgan "Yevropa Ittifoqi va Rossiya qoʻshma

dasturlari (transmilliy ta'limdagi innovatsiyalar va o'zgarishlar)" tadqiqotida keltirilgan. Evropa Ittifoqi loyihasi Komissiyasi [4] doirasida, S. V. Tvorogova, N. Burkel, S. V. Shenderovanning "Pardani ko'tarish: qo'shma dasturlarning xilma-xilligi va universitetlar o'rtasidagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari" maqolalarida[5] va A. I. Goryleva, N. R. Kamynina "Qo'shma ta'lim dasturlari yagona Evropa oliy ta'lim hududini qurish vositasi sifatida" [6].

Oliy ta'lim sohasida xalqaro ta'lim dasturlari ob'ektiv haqiqatga aylanmoqda, chunki jahon iqtisodiyoti turli madaniyatlar va mamlakatlar vakili bo'lgan va shuning uchun xalqaro vakolatlarga ega bo'lgan inson resurslarini talab qiladi, bu J. Naytning "Beshlik" asarida aniq ko'rsatilgan. Xalqarolashuv haqidagi haqiqatlar" [7]. Iqtisodiy sohadagi globallashuv malakali ishchilarning harakatchanligi va raqobatining kuchayishiga olib keladi, bu esa milliy yopiq muhitda shakllanishi mumkin bo'lmagan umumiy transversal kompetensiyalarning rolini oshirishga olib keladi. Shu munosabat bilan ta'lim sohasida integratsiya jarayonlarini rivojlantirishning ob'ektiv zarurati mavjud bo'lib, buning yorqin va samarali namunasi Evropa oliy ta'lim hududining shakllanishiga olib kelgan Boloniya jarayonidir. Boloniya jarayoni davomida xalqarolashtirishning o'ziga xos mexanizmlari ishlab chiqildi, ularning asosiylari qo'shma ta'lim dasturlari va ularni Evropa standartlari va sifatni ta'minlash bo'yicha tavsiyalar shaklida amalga oshirishni uslubiy qo'llab-quvvatlash, kreditlarni to'plash va o'tkazish tizimi bo'yicha ko'rsatmalar, qo'shma dasturlarni amalga oshirildi.

Natija va muhokama. Hozirgi vaqtda xalqaro ta'lim va turizm xizmatlarining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biridir. Talabalar va o'qituvchilarning akademik harakatchanligi ichki va jahon mehnat bozorida munosib o'rin egallashga qodir bo'lgan mehnat resurslari sifatini oshirishga yordam beradi. Ta'lim mazmuni nuqtai nazaridan u o'quv jarayonini samaraliroq qilish imkoniyatini beradi. Globallashuv jarayonlari ta'sirida turli mamlakatlardan talabalar, stajyorlar, aspirantlar va o'qituvchilar almashinuvi faollashmoqda, bu esa xorijiy tillarni biladigan, bag'rikeng, xushmuomala va hokazolarga ega yuqori malakali mutaxassislariga ehtiyojni yuzaga keltirmoqda. Jahonda kasbiy ta'lim sohasida xalqaro turizmni rivojlantirish yo'nalishlari va xarakteriga xalqaro tashkilotlarning harakatlari ham ta'sir ko'rsatmoqda[3].

Turizm, umuman olganda, o'quvchilarning bilish faolligini safarbar qilish vositasi bo'lib xizmat qiladi, ularni mustaqil ijodiy faoliyatga jalb qiladi, tashabbuskorlik, o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi.

Xalqaro ta'lim turizmida ishtirok etish talabalarga chet tillari bo'yicha bilimlarini oshirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va mustaqillik darajasini oshirish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy tajribasini shakllantiradi va ularning sotsiologiklashuviga yordam beradi.

Iqtisodiy globallasuv madaniy globallasuvni o'z ichiga oladi, bu semantik tizimlar va ifoda tizimlarining bir xilligi va bir xilligining takrorlanishini anglatmaydi, balki o'z manfaatlari yo'lida xorijiy tashqi tajriba va ilg'or tajriba namunalarini yaqinlashtirish, jalb qilish va foydalanish jarayonlarini kuchaytirishni nazarda tutadi.

Shunday qilib, globallasuv "mahalliyashtirish" deb ataladigan jarayon bilan dialektik bog'liq bo'lib, u tomonidan "global - mahalliy" ikkilik qarama-qarshiligi doirasida muvozanatlanadi. Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, ikkala jarayonni ham mutlaq qilish mumkin emas. Ijtimoiy-siyosiy hodisa sifatida haddan tashqari mahalliyashtirish izolyatsiya va izolyatsionizm bilan to'la bo'lib, globallasuvning mutlaqlashuvi fuqarolik mas'uliyatining pasayishiga olib keladi, chunki asosiy qadriyat insonning fuqarolik fazilatlarini emas, balki korporativ qiymatga aylanadi. Shu munosabat bilan ta'limning qadriyat asoslarini, uning fuqarolikni shakllantirishdagi rolini kuchaytirish zarurati ortib bormoqda.

Zamonaviy sharoitda ta'lim tizimining raqobatbardoshligini xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali ta'minlash mumkin, uning eng muhim jihati ta'lim xizmatlaridir. Mutaxassislar fikriga ko'ra, 2005 yilda xizmatlar bozorida xalqaro ta'lim xizmatlarining ulushi taxminan 2% ni tashkil etdi va so'nggi o'n yilliklarda barqaror o'sish tendentsiyasiga ega [3].

Xalqaro ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, umuman ta'limni baynalmilallashtirish yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu, birinchi navbatda, jahon mehnat bozorlarining tobora ochiqlashib borayotgani va milliy jihatdan kamroq izolyatsiya qilinganligi bilan bog'liq. Ish kuchining yangi turi shakllantirilmoqda, ular uchun kompetentsiya va malakaga yangi talablar o'rnatilmoqda.

Akademik kontekstda kompetentsiya odatda "ma'lum bir bilim sohasiga xos bo'lgan metodologiya va terminologiyani egallash, shuningdek, ushbu sohada faoliyat yurituvchi tizimli munosabatlarni tushunish va ularning aksiomatik chegaralarini aniqlash qobiliyati" deb tushuniladi. Umumiy ma'noda kompetentsiya odatda ijtimoiy o'zaro ta'sir masalalari bilan bog'liq bo'lib, bu yerda hamkorlik va moslashish qobiliyatlari ayniqsa muhimdir. Aynan shu fazilatlar oliy kasbiy ta'limga ega bo'lgan mutaxassislarining yetakchilik va

innovatsion qobiliyatini belgilaydi. Binobarin, mutaxassisning mehnat bozorining boshqa ishtirokchilari bilan o‘zaro munosabatlarining muvaffaqiyati va ishga joylashish imkoniyati ularga bog‘liq.

Asosiy kompetensiyalarni "ta'limning umumiy (meta-predmeti) mazmuniga taalluqli" sifatida tushunish, turli mualliflar ularning mazmunini boshqacha tushunishadi [5]. Shunday qilib, A.V.Xutorskoy [5] qiymat-semantik, umumiy madaniy, o‘quv-kognitiv, axborot, kommunikativ, ijtimoiy-mehnat va shaxsiy kompetensiyalarni tasniflaydi. O‘z navbatida, I.A.Zimnyaya [6] 10 ta asosiy kompetensiyani aniqlaydi, ularni uchta guruhga bo‘lish mumkin, ya'ni:

- shaxs, hayot faoliyati sub'ekti sifatida o‘ziga (sog‘liqni saqlash kompetensiyalari, dunyodagi qiymat-semantik yo‘nalish, integratsiya, fuqarolik, o‘zini-o‘zi takomillashtirish);
- insonning boshqa odamlar bilan o‘zaro munosabatiga (ijtimoiy o‘zaro ta'sir va aloqa vakolatlari);
- inson faoliyatiga uning barcha turlari va shakllarida (faoliyat kompetensiyasi, kognitiv faoliyat, axborot texnologiyalari). Chet ellik mualliflar o‘zlarining asosiy vakolatlari to‘plamini taklif qilishadi. V. Xutmaxer [7] ulardan 5 tasini aniqlaydi:
- siyosiy va ijtimoiy;
- madaniyatlararo;
- kommunikativ;
- axborot;
- ta'lim.

Kasb-hunar ta'limi tashkilotlarining mavjud turlari optimallashtiriladi va kasb-hunar ta'limining barcha bosqichlarida kadrlar tayyorlash uchun texnik maktablarning yagona tarmog‘i yaratiladi.

Aniqlanishicha, texnikumlarda kadrlar tayyorlash Xalqaro ta'lim standart klassifikatori va O‘zbekiston Milliy malaka tizimi talablari asosida tashkil etilgan.

Texnika maktablari boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus kasb-hunar ta'limi dasturlari bo‘yicha kadrlar tayyorlaydi, shuningdek malaka va malakalarni oshirish bo‘yicha qisqa muddatli o‘quv kurslarini tashkil etadi.

9-sinfni tamomlagan o‘quvchilar uchun asosiy kasb-hunar ta'limi dasturlari bo‘yicha kadrlar tayyorlash davlat granti asosida, kamida umumiy o‘rta ta'limga ega bo‘lgan boshqa abituriyentlar uchun esa to‘lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi ta'lim yo'nalishlari bitiruvchilariga o'zlashtirgan modullar, to'plagan kreditlari va o'rtacha ball (GPA) asosida tegishli bakalavriat yo'nalishidan o'qishni davom ettirishga ruxsat etiladi.

Texnikumlarda o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash tizimi joriy etilmoqda, unga muvofiq texnikumlarga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat buyurtmasi parametrlari har yili 1 martgacha tasdiqlanadi. Ushbu holatda:

Texnikumga kirish imtihonlarining shakli Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan kadrlar buyurtmachilari va ishlab chiqarish hamkorlari bilan kelishilgan holda belgilanadi;

Dual ta'lim shakliga talabalarni qabul qilish bevosita ish beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalar asosida amalga oshiriladi.

Xulosa. O'zbekiston Respublikasi professional ta'lim tizimini isloh qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida 2024-yil 16-oktabrda Prezident farmoni qabul qilindi. Ushbu hujjat asosida kasb-hunar ta'limi muassasalari optimallashtirilib, yagona texnikumlar tarmog'i shakllantirilmoqda. Xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish orqali o'quvchilarga xalqaro darajadagi diplom va sertifikatlar taqdim etish imkoniyati yaratilmoqda. Farmon kasbiy ta'limni mehnat bozorining real talablariga moslashtirish, akademik harakatchanlikni oshirish va malakali mutaxassislarni yetishtirishga yo'naltirilgan. Ushbu islohotlar natijasida O'zbekistonning ta'lim tizimi xalqaro standartlarga yaqinlashib, mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.10.2024 yildagi PF-158-sonli Farmoni
2. Vaganova E. O'quv turizmi//Turizm biznesi.—2004.— No 2.— B. 17—21.
3. Universitetda / "Vladivostok davlat iqtisodiyot va xizmat ko'rsatish universiteti" davlat ta'lim muassasasida talabalar va o'qituvchilarning akademik harakatchanligini rivojlantirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar.- Vladivostok, 2007.
4. S.T.Turg'unov, F.X.Axmedov, Q.O.Shodmanov, N.Q.Axmedova. D.M.Otajonova. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari rahbarlari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari. Qo'llanma. Namangan-2012 y.
5. N.Ismoilov, Q. Shodmanov. Professional ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlar tahlili. Science and innovation.2022 y.
6. Xasanova G.X. O'zbekiston, Yaponiya va Janubiy Koreya kasb-hunar ta'limi tizimlarining asosiy xususiyatlari //Zamonaviy ta'lim jurnali.— Toshkent, 2018. №3. – B.23-29 (13.00.00; № 10).
7. Khasanova G.Kh. Comparative analysis of vocational education systems of Uzbekistan and Japan // Zamonaviy fan, ta'lim va tarbiyaning dolzarb muammolari. – Urganch, 2019. №1. – P. 771-781 (13.00.00; №24).

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.